

STRATEGI PEREMPUAN DALAM MEMENUHI EKONOMI KELUARGA (KOTA MEDAN)

(Women's Strategies in Meeting Family Economic Needs (Medan City))

Akhyaruzziyan, Harahap D

Universitas Sumatera Utara, akhyaruzziyan@students.usu.ac.id, 220906060

Universitas Sumatera Utara, doliharnopa@gmail.com, 220906019

Abstract

This study examines the economic strategies of women in Medan City in meeting family needs. These strategies include formal and informal employment, household economic activities, and involvement in MSMEs. Through interviews and observations, it was concluded that these strategies are influenced by factors such as education, access to capital, and social networks. Challenges faced include gender gaps in employment, wages, and dual burdens. The findings highlight the need for policies that empower women's economies through training, access to capital, and strengthening social networks to enhance their contributions.

Keywords: women, wages, , five, household economic activities

Abstrak

Penelitian ini mengulas strategi ekonomi perempuan di Kota Medan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Strategi tersebut meliputi pekerjaan formal dan informal, aktivitas ekonomi rumah tangga, serta keterlibatan dalam UMKM. Melalui wawancara dan observasi, disimpulkan bahwa strategi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, akses modal, dan jaringan sosial. Tantangan yang dihadapi mencakup kesenjangan gender dalam hal pekerjaan, upah, dan beban ganda. Hasil penelitian menekankan perlunya kebijakan yang memberdayakan ekonomi perempuan melalui pelatihan, akses modal, dan penguatan jaringan sosial untuk memperkuat kontribusi mereka dalam ekonomi keluarga.

Kata kunci: Perempuan, upah, ekonomi rumah tangga

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga semakin signifikan, terutama di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang¹. Di Kota Medan, perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kebutuhan ekonomi keluarga, baik sebagai pelaku utama maupun pendukung. Situasi ini menuntut

¹ Megi, Tindangen., Daisy ,S.M, Engka., Patric, C. Wauran. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa).Vol. 20 No. 03

perempuan untuk mengembangkan strategi yang adaptif dalam memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada².

Strategi ekonomi perempuan di Kota Medan mencakup pekerjaan formal dan informal, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta partisipasi dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap modal, dan jaringan sosial, memengaruhi keberhasilan perempuan dalam menjalankan strategi ini³. Namun, perempuan juga kerap menghadapi hambatan, seperti kesenjangan gender dalam akses pekerjaan, upah, serta beban ganda antara tanggung jawab domestik dan pekerjaan ekonomi⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi ekonomi yang diterapkan perempuan di Kota Medan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi serta potensi intervensi kebijakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran perempuan dalam perekonomian keluarga dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung kesejahteraan perempuan di Kota Medan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam strategi ekonomi yang diterapkan oleh perempuan di Kota Medan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap pengalaman, pandangan, dan dinamika sosial-ekonomi perempuan dalam konteks yang kompleks⁵.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah perempuan yang berperan aktif dalam perekonomian keluarga, baik melalui pekerjaan formal, informal, maupun partisipasi dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria:

- Berusia 25-55 tahun.
- Tinggal di Kota Medan.

² Sabariman (2019). Perempuan Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia). Vol. 8 No. 2.

³ Mazid, S. (2023). Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 16–26. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.3943>

⁴ Juita, F., Mas`ad, M., & Arif, A. (2020). Peran Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 100.

⁵ Irawati, R., & Wahyu Hati, S. (2013). Motivasi Kerja Wanita Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di Sektor Perikanan. *Jejak*, 6(1), 93–105.

- Berkontribusi terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.
- Bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- **Wawancara Mendalam (In-Depth Interview):** Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan perempuan terkait strategi ekonomi yang mereka terapkan, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi.
- **Dokumentasi:** Peneliti juga menggunakan dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan usaha, catatan pengeluaran rumah tangga, atau data dari instansi terkait.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan langkah-langkah:

- **Pengumpulan Data:** Mengorganisasi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- **Reduksi Data:** Menyaring data untuk menemukan pola, tema, dan informasi relevan.
- **Penyajian Data:** Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif.
- **Penarikan Kesimpulan:** Menginterpretasi temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4. Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan) maupun metode (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi ekonomi perempuan di Kota Medan, sekaligus memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti berbagai strategi yang digunakan oleh wanita di Kota Medan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mencerminkan kemampuan mereka dalam bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan budaya. Strategi tersebut mencakup pekerjaan informal seperti berdagang di pasar, bekerja sebagai pekerja lepas, atau mengelola usaha kecil-kecilan di rumah. Selain itu, aktivitas ekonomi di rumah seperti produksi makanan, kerajinan tangan, dan layanan berbasis komunitas juga menjadi pilihan utama karena fleksibilitasnya yang memungkinkan wanita tetap menjalankan peran domestik sambil ikut memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga.

Keterlibatan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menunjukkan bahwa wanita di Kota Medan mampu memanfaatkan peluang ekonomi di sektor formal dan semi-formal, meskipun seringkali dihadapkan pada keterbatasan modal, pelatihan, dan akses pasar. Strategi-strategi ini tidak hanya mencerminkan ketahanan wanita dalam menghadapi situasi sulit, tetapi juga menggambarkan peran penting mereka dalam mendukung perekonomian keluarga dan komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi wanita adalah elemen kunci dalam mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga di Kota Medan.

1. Aktivitas Ekonomi Rumah Tangga

Aktivitas ekonomi rumah tangga, seperti produksi makanan, kerajinan, dan jasa kecil-kecilan, menjadi alternatif penting bagi perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga. Strategi ini memungkinkan perempuan memanfaatkan waktu di rumah sambil tetap memenuhi peran domestik. Namun, minimnya akses terhadap modal dan pelatihan keterampilan sering kali menjadi kendala dalam mengembangkan usaha ini.

2. Partisipasi dalam UMKM

Keterlibatan perempuan dalam UMKM memberikan peluang untuk meningkatkan penghasilan dan kemandirian ekonomi. Penelitian menemukan bahwa perempuan yang aktif dalam UMKM biasanya memiliki jaringan sosial yang kuat, baik dalam komunitas maupun melalui program pemerintah. Namun, tantangan seperti akses modal, persaingan pasar, dan kemampuan manajemen usaha masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Ekonomi Perempuan

Beberapa faktor utama yang memengaruhi strategi ekonomi perempuan di Kota Medan antara lain:

- **Pendidikan:** Tingkat pendidikan yang rendah membatasi peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak di sektor formal.
- **Akses terhadap Modal:** Banyak perempuan kesulitan mendapatkan modal usaha, baik dari lembaga keuangan formal maupun informal.
- **Jaringan Sosial:** Dukungan dari keluarga, komunitas, dan program pemberdayaan berperan penting dalam keberhasilan strategi ekonomi perempuan.

4. Tantangan yang Dihadapi

Perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan strategi ekonomi, seperti:

- **Kesenjangan Gender:** Akses yang tidak setara terhadap pekerjaan dan upah menghambat kontribusi optimal perempuan.

- **Beban Ganda:** Perempuan sering kali harus membagi waktu antara pekerjaan ekonomi dan tanggung jawab domestik, yang menambah tekanan fisik dan emosional.

6. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan untuk memberdayakan perempuan dalam ekonomi keluarga. Beberapa rekomendasi kebijakan meliputi:

- **Pelatihan Keterampilan:** Program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan usaha dan manajemen.
- **Akses Modal:** Penyediaan akses yang lebih luas terhadap pinjaman mikro dan hibah usaha.
- **Penguatan Jaringan Sosial:** Membentuk komunitas perempuan pelaku usaha untuk saling berbagi pengalaman dan peluang.

Penelitian ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam perekonomian keluarga, meskipun mereka masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Dengan dukungan yang tepat, perempuan dapat semakin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan⁶.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Medan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui berbagai strategi, mulai dari pekerjaan formal, pekerjaan informal, aktivitas ekonomi rumah tangga, hingga partisipasi dalam UMKM. Strategi ini mencerminkan fleksibilitas perempuan dalam menghadapi situasi sosial dan ekonomi yang kompleks⁷(Marthalina, 2018).

Berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap modal, dan jaringan sosial memengaruhi kesuksesan perempuan dalam menerapkan strategi ekonomi. Meskipun demikian, perempuan masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk kesenjangan gender dalam hal akses pekerjaan dan upah, serta peran ganda dalam tanggung jawab rumah tangga dan ekonomi.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan penguatan jaringan sosial. Dengan intervensi yang sesuai, perempuan dapat lebih berdaya dalam memberikan kontribusi pada ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

⁶ Nainggolan, D. Y. (2019). Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha Perempuan Muda Pada Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Medan Deli Kota Medan. *Perspektif*, 1(2), 162–178. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.118>

⁷ Marthalina. (2018). Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 59–76.

DAFTAR PUSTAKA

- Megi, Tindangen., Daisy ,S.M, Engka., Patric, C. Wauran. (2020).Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : *Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa*).Vol. 20 No. 03.
- Sabariman (2019). Perempuan Pekerja (*Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia*). Vol. 8 No. 2.
- Irawati, R., & Wahyu Hati, S. (2013). Motivasi Kerja Wanita Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di Sektor Perikanan. *Jejak*, 6(1), 93–105.
<https://doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3751>
- Juita, F., Mas`ad, M., & Arif, A. (2020). Peran Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 100. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2916>
- Marthalina. (2018). Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 59–76. www.mdn.biz.id
- Mazid, S. (2023). Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 16–26.
<https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.3943>
- Nainggolan, D. Y. (2019). Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha Perempuan Muda Pada Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Medan Deli Kota Medan. *Perspektif*, 1(2), 162–178. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.118>

Strategi perempuan dalam memenuhi kesetaraan ekonomi keluarga
(sampel tinggal di kota medan)

A. Data diri: Sti Mardiah

1. Nama :
2. Usia : 38 tahun
3. Pendidikan : SMA Tembak
4. Status : Menikah

-Janda (cerai/ditinggal mati)

5. Jumlah anak : 2

- Usia masing-masing anak : 1 11 tahun
2 9 tahun
- Pendidikan masing-masing anak : MASH SD

6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan USA

B. Pekerjaan

1. Nama pekerjaan : Pakarong Molen
2. Nama perusahaan (kalau ada) : —
3. Masa kerja : —
4. Gaji/pendapatan : ± 1.000.000
5. Jam kerja : dari jam ~~08.00~~ s/d jam 16.00

C. Suami

1. Usia suami : 39 tahun
2. Pekerjaan suami : ojek online
3. Pendapatan suami : ± 1.300.000

Strategi perempuan dalam memenuhi keseluruhan ekonomi keluarga
(sampel tinggal di kota medan)

A. Data diri :

1. Nama : Erida
2. Usia : 34 tahun
3. Pendidikan : SMA Tanah
4. Status : Menikah

-Janda (cerai/ditinggal mati)

5. Jumlah anak : 2

- Usia masing-masing anak : 1. 7 tahun
2. 6 tahun

- Pendidikan masing-masing anak : Belum tamat SD

6. Tempat tinggal : Jalan Ambarjaya Ulu

B. Pekerjaan

1. Nama pekerjaan : Pengawal ES ke Jumbo
2. Nama perusahaan (kalau ada):
3. Masa kerja : —
4. Gaji/pendapatan: ± 1.000.000
5. Jam kerja : dari jam 07.00 s/d jam 20.30

C. Suami

1. Usia suami : 35 tahun
2. Pekerjaan suami : Supir Mykot
3. Pendapatan suami : ± 1.000.000

Strategi perempuan dalam memenuhi keseluruhan ekonomi keluarga
(sampel tinggal di kota medan)

A. Data diri :

1. Nama : Rosmawati
2. Usia : 47
3. Pendidikan : SMP Torontak
4. Status : -Menikah
-Janda (~~cerai~~/ditinggal mati)
5. Jumlah anak : 2

- Usia masing-masing anak : - 19 tahun
- 16 tahun
- Pendidikan masing-masing anak : - Tamat SMA
- SMA - Sparang

6. Tempat tinggal : Jalan Guru 1, Siberojo II

B. Pekerjaan

1. Nama pekerjaan : Pedagang buah
2. Nama perusahaan (kalau ada) : -
3. Masa kerja : -
4. Gaji/pendapatan : ± 2.200.000
5. Jam kerja : dari jam 06.00 s/d jam 17.00

C. Suami

1. Usia suami : 46
2. Pekerjaan suami : Pedagang buah
3. Pendapatan suami : ± 2.200.000